

POLAND

POLAND

МОДЕЛЬ МИРА В РАССКАЗЕ Л.ПЕТРУШЕВСКОЙ "ШОПЕН И МЕНДЕЛЬСОН".

Закирова Дилрабо Хайдаровна

Преподаватель русского языка и литературы
Кокандского педагогического института

Абдурахмонова Хуршида

Студентка 02/23 группы факультета
русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350391>

Аннотация

В данной статье говорится о произведении написанное в жанре рассказа с элементами сатиры, повествующее о жизни героев на протяжении короткого времени. Этот рассказ о взаимоотношениях людей в современном мегаполисе, о непонимании друг друга, о равнодушии и невежестве, отсутствии духовности в людях, ярким представителем которых является молодая женщина – «брошка», соседка стариков, конфликт в котором развивается между двумя мирами: миром пошлости и миром возвышенных чувств.

Ключевые слова: стиль , конфликт, композиция, сюжет и фабула, характеристика главных героев, образ, эгоистичная женщина, индикатор, мегаполис.

Людмила Петрушевская-современный прозаик и сценарист, драматург. Данное произведение написано в жанре рассказа с элементами сатиры, повествуется о жизни героев на протяжении короткого времени. Заглавие указывает на тему, фамилии знаменитых композиторов-романтиков 19 века символизируют прекрасное, культуру, интеллигентность в жизни. Их музыка как индикатор духовности. Этот рассказ о взаимоотношениях людей в современном мегаполисе, о непонимании друг друга, о равнодушии и невежестве, отсутствии духовности в людях, ярким представителем которых является молодая женщина – «брошка», соседка стариков. Главная мысль – бездуховность губит красоту, гармонию, любовь в этом мире. Не случайно героиня в финале рассказа тревожится: «Кто придет им на смену?» Это произведение имеет нравственную проблематику: ставятся вопросы высокого и низкого («Песня без слов» и седло от унитаза), отцов и детей (старики-молодая соседка), равнодушия и черствости, нравственной глухоты, неуважительного отношения к старшему поколению. В рассказе конфликт развивается между двумя мирами: миром пошлости и миром

возвышенных чувств. Соседка недовольна тем, что старики-супруги мешают ей жить, шумят, то есть каждый день играют Шопена и Мендельсона. Но супругам противопоставлен и внешний враждебный мир; не случайно на улицу они выходят рано утром, «когда спят или работают сильные, взрослые и пьяные». Их квартира – последний островок, где они чувствуют хоть какую-то защиту, а музыка им помогает выжить, не упасть духом. Вот так автор подчеркивает одну из проблем современного общества- враждебное отношение молодого поколения к неработающим пенсионерам, мешающим им жить. В рассказе использована кольцевая композиция: повтор фамилий композиторов. Этим подчеркивается, что все-таки есть надежда: не все прекрасное обречено погибнуть. Противостояние двух миров подчеркивается антитезой – молодость-старость, музыка-телевизор, «проклятые композиторы»- «с жалостью и любовью их вспоминает». Произведение можно разделить на 3 части: «Музыка мешает», «Писк и стоны», «Мысли о будущих соседях». В первой части «брошка» всем жалуется на жизнь, что звучит «шарманка, шурум-бурум.» Во второй - наступает долгожданный покой, можно телевизор послушать, но она слышит писк и стоны, как будто не догадывается, кто просит помощи. Героиня и не подумала поинтересоваться судьбой соседей, жалуется по телефону знакомым теперь на свой острый слух, «как у летучей мыши». Какое надо иметь черствое сердце, чтобы не помочь умирающим старикам! В 3 части соседка начинает испытывать тревогу за себя: кто поселится рядом? Она завидует умершим супругам, их гармоничным отношениям, любви, которой у нее никогда не было. И даже их смерти («умерли как в сказке»). Впервые поняла, что это были образованные люди и музыка хорошая. Она оглушена тишиной. Сюжет и фабула совпадают, что придает драматизм происходящему. Из экспозиции (1 абзац) мы узнаем о главных героях, месте действия- квартира брошки, события происходят в настоящее время. Завязкой являются слова: «Одна и та же шарманка...», развитие действия происходит через следующие эпизоды: соседка выражает претензию старикам, музыка продолжает звучать, как патефон, Шопен и Мендельсон превратились в «проклятых», стоны и писк соседей и, наконец, кульминация наступает а эпизоде «Ну и слух у меня!»- с тревогой подумала она.» Развязка – это последний абзац, где героиня «оглушена тишиной.» Есть внесюжетные элементы: прошлое героини, портреты персонажей. Повествование ведется от 3 лица, но такое впечатление, что от 1-ого, мы слышим монолог

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

брошки, так как в рассказе много несобственно-прямой речи. Чувствуем иронию автора по отношению к героине, ее называет презрительно «брошкой», то есть никому не нужной, брошенной, никчемной.

В заключение отметим, что работы Л. Петрушевского являются свидетельством его художественного видения и мастерства повествования. Его исследование таких тем, как любовь, музыка и человеческие связи, продолжает находить отклик у читателей по всему миру. В своем повествовании Петрушевский углубляется во внутреннюю работу человеческого разума, углубляясь в глубокие связи между искусством и эмоциями. История подчеркивает влияние музыки на отдельных людей и общества.

Использованная литература:

- 1.Г.Бердников. Л.С.Петрушевская Идеиные и творческие искания. – М. 1978.
- 2.И.Гурвич. Проза Л.Петрушевской. Человек и действительность. – М. 1970.
- 3.М.Г.Качурин. Русская литература
- 4.В.Я.Линяков. Художественный мир прозы Л.С.Петрушевской. – М. 1985.
- 5.С.М.Петров. История русской литературы 19 века
- 6.Э.А.Полоцкая. Пути чеховских героев Сайт о Л.С.Петрушевской